

TILSHUNOSLIKDAGI LEKSIK-LUG'AVIY VA LEKSIK SHAKLIY MUNOSABAT TURLARIDA UMUMIY HAMDA FARQLI JIHLAR

Rajabov Nizomiddin Namoz o'g'li

Buxoro Davlat Universiteti

O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15746058>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikdagi ham leksik-lug'aviy, ham leksik shakliy munosabatlar - antonimiya, sinonimiya, paronimiya, variantlilik hamda dublet hodisalarini o'zaro farqlagan holda, umumiy jihatlari ham tahlilga tortilgan. Ularning paydo bo'lish o'ri, lingvistik hamda ijtimoiy ahamiyati hamda leksik munosabat turlari sifatidagi o'ri xususida fikrlar yuritilgan.

Аннотация: В статье анализируются как лексико-словарные, так и лексико-формальные отношения в языкознании – антонимия, синонимия, паронимия, варианты и дублетные явления, проводится их разграничение, а также анализируются их общие стороны. Высказываются соображения об их месте происхождения, языковом и социальном значении, а также об их роли как типов лексических отношений.

Annotation: This article analyzes both lexical-dictionary and lexical formal relations in linguistics - antonymy, synonymy, paronymy, variant and doublet phenomena, distinguishing them from each other, and also their common aspects. Thoughts are given about their place of occurrence, linguistic and social significance, and their role as types of lexical relations.

Kalit so'zlar: Variantlar, dubletlar, leksik munosabat, leksik-lug'aviy munosabat, leksik-shakliy munosabat, o'z qatlam, o'zlashma qatlam, ijtimoiy maqbullik, donor til, vositachi til, qabul qiluvchi til, parallellik

Ключевые слова: Варианты, дублеты, лексическое отношение, лексико-лексическое отношение, лексико-формное отношение, собственный слой, приобретенный слой, социальная приемлемость, язык-донор, язык-посредник, язык-реципиент, параллелизм.

Key words: Variants, doublets, lexical relation, lexical-lexical relation, lexical-form relation, own layer, acquired layer, social acceptability, donor language, intermediary language, recipient language, parallelism.

So'zlarning ma'no munosabatiga ko'ra so'zlarning ikki tipi mavjud deya baholanadi. Antonim so'zlar shakli har xil ma'nosi esa bir-biriga zid, qarama-qarshi bo'lgan so'zlardir. Bir so'zning tasdiq va inkor, bo'lishli va bo'lishsiz shakllari antonimiyani yuzaga keltirmaydi. Chunonchi: *keldi-kelmadi, o'qi-o'qima, yozgan-yozgan emas, ketgan-ketgani yo'q, ishchi-ishchi emas*. Bular bir so'zning turli shakllaridir. Antonimlar leksik – so'z va so'z o'rtasidagi zidlik: oq-

qora, bor-kel..., frazeologik: *ko'zi yashnadi-qovoq tumshuq, ko'kka ko'tarmoq-yerga urmoq...*, leksik-frazeologik: *qora-sutga chayib olinganday, xunuk-ilonni og'zidan chiqqanday...* va affiksial – so'z yasovchi qo'shimchalar o'rtasidagi antonimiya: *tuzli-tuzsiz, odobli\baodob-odobsiz\beodob, barvaqt-bevaqt...* bo'ladi. Antonim so'zlar deyarli batcha mustaqil so'z turkumlarida uchraydi. Ayniqsa sifat va ravishlarda ko'proq, fe'l va otlarda nisbatan kamroq uchraydi. O'zaro ma'noviy munosabatga kirishuvchi sinonimik qatorning ijobiy va salbiy ottenkali ikki qutbi ham o'zaro antonimlikni tashkil etadi. Lekin antonimiyada qarama-qarshi ma'noli ikki so'zning juftligi asosdir. Sinonimiyada esa mushtarak ma'noga ega bo'lgan so'zlar qatori asosiy o'rin tutadi. Til birliklari o'rtasidagi ma'nodoshlik *sinonimiya* deb yuritiladi. Sinonimiya yoki ma'nodoshlik faqat so'z doirasida o'rganiladigan hodisa emas. Bu hodisa so'z, ibora, yordamchi so'z va qo'shimchalar orasida ham mavjud. Tilning qaysi birliklari o'zaro ma'nodoshlik munosabatiga kirishishiga ko'ra sinonimiyaning to'rtta asosiy ko'rinishi mavjud:

1. Leksik sinonimiya.
2. Frazeologik sinonimiya.
3. Affiksial sinonimiya.
4. Grammatik sinonimiya.

So'z bilan so'zning ma'nodoshligi *leksik sinonimiya*, ibora bilan ibora o'rtasidagi ma'nodoshlik *frazeologik sinonimiya*, so'z yasovchi qo'shimchalar o'rtasidagi ma'nodoshlik *affiksial sinonimiya*, grammatik ma'no ifodolovchi qo'shimchalar va qo'shimcha bilan yordamchi so'z, shuningdek, gap bo'laklari, so'z birikmalari va gaplar o'rtasidagi ma'nodoshlik *grammatik sinonimiya* deb ataladi. Masalan, «barg» va «yaproq» so'zlari leksik sinonimiyaga, «boshi osmonga yetmoq» va «terisiga sig'madi» iboralari frazeologik sinonimiyaga misol bo'la oladi. So'z bilan ibora orasidagi sinonimiya leksik-frazeologik sinonimiya deb ataladi: *g'azablanmoq – tepa sochi tikka bo'lmoq*.

G'ani Abdurahmonovning umumiy tahriri ostidagi “Hozirgi o'zbek adabiy tili” kitobida sinonimiyaga nisbatan quyidagicha fikr yuritiladi: “Tilshunos olimlar ma'no xususiyatlarini ko'zda tutib, sinonimlarga turlicha ta'rif beradilar. Ta'rifning xilma-xilligi aslida sinonimik gruppadagi so'zlarning ma'nolariga qarashning bir xil emasligidan kelib chiqqan. Sinonimlarning har xil aytilishi va har xil yozilishi bobida e'tirozlar yo'q. Ma'lum sinonimik to'daga kirgan har bir so'z o'ziga xos ma'no, xususiyat va ma'no ottenklariga ega bo'lganidan keyin uning shakli — tovush sostavi, talaffuzi va yozilishi har xil bo'lishi tabiiy. Demak, sinonimlar ma'nosini, mazmuniy qiymatini to'g'ri anglash

va shunga muvofiq ravishda to'g'ri ta'rif berish g'oyat muhimdir. Sinonimlarning eng muhim va o'ziga xos belgisi unda ma'no asosiy va yetakchi rol o'ynashidadir. Shuning uchun ham sinonimlar so'zlarning ma'no kategoriyalaridan biri hisoblanadi. Olimlar ta'rifida sinonimlar ma'nosiga alohida e'tibor berilishi bejiz emas. Ba'zi olimlar ma'lum sinonimik gruppalaridagi so'zlarning ma'nolari orasidagi bog'lanishga, xususan umumiy ma'noga ortiqcha baho berib, ma'nolari bir xil so'zlar sinonimlar, desalar, boshqalari sinonimlarning logik qiymatini ko'zda tutib, bir xil yoki bir-biriga yaqin tushunchalarni ifodalovchi so'zlar sinonimlar deydilar. Bu ta'riflarga e'tiroz bildiruvchilar sinonimlarning o'ziga xos ottenkalarini asosga olib va u ottenkani tushunchaga bog'lab, boshqacharoq ta'rif berish g'oyalarini ilgari suradilar: tushunchaning ottenkalarini ifodalovchi, ma'nolari yaqin so'zlar sinonimlardir; bir tushunchani ifodalaydigan va bir-biridan yo ma'no ottenkalari, yo stilistik rang bilan, yoki har ikkala xususiyat bilan farqlanadigan so'zlar sinonimlardir." ¹ Bizningcha, sinonimlarni ta'riflashda, ularning ko'proq ma'noviy jihatlari inobatga olingan, aslini olganda ham, ma'nodoshlik hodisasiga nisbatan ma'no nuqtai nazaridan qarash juda ham to'g'ri, biroq biz sinonimlarni unga yondosh hodisalar bilan qiyosan o'rganishni maqsad qilgan ekanmiz bu hodisaning shakliy tomonini ham nazardan chetda qoldira olmaymiz. Etibor berib qaraganda, tilda aynan bir til sathida birliklarning aynan bir ma'noni ifodalovchi har xil ko'rinishlarining uchrashi hodisasi hisoblangan variantlilik bir jihatdan tilning keng ifoda imkoniyatlariga ega ekanligini ko'rsatsa, ikkinchi jihatdan tilning ma'lum bir o'rinlarda mavjud variantlarga bo'lgan ehtiyojidan paydo bo'ladigan hodisa hisoblanadi. Vaholanki, shuni ham takidlash joizki, variantlilik hodisasi tilshunoslikda polisemiya(ko'p ma'nolilik), sinonimiya (ma'nodoshlik) va dubletlar qatorida sanalib terminologiya sohasining azaliy muammolaridan bo'lib keladi va bir guruh olimlar tomonidan salbiy holat sifatida baholalanib kelinadi. Biroq, shu qarashlar bilan yonma- yon holatda boshqa bir guruh olimlarning fikrlari o'zgacha munosabat kasb etadi. Ularning fikrlaricha, tildagi variantlilik til birliklari, qolaversa, butun til sistemasining mavjudligi, faoliyat yuritishi hamda evolutsiyasi, ya'ni tarixiy rivojlanishi mohiyatini yoritib beruvchi eng muqobil tushuncha va termindir. Yana ushbu guruh tilshunoslari: Til fonetikasi va morfologiyasidan boshlab semantik va stilistik qatlamlargacha bo'lgan barcha sathlarda uchraydigan variantlashuv hodisasi, haqiqatdan ham, tilning boyishi va rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan hisoblanadi. Aynan bir til

¹ "Ҳозирги ўзбек адабий тили" фонетика, лексикология, морфодогия. Ўзбекистон ССР "Фан" нашриёти. Тошкент-1996.

birlikning turli o'rinlarda uning eng munosib variantlari vositasida ifodalanishi darajasi, shubhasiz, tilning boy ifoda imkoniyatlari ko'rsatkichi bo'lib ham xizmat qila oladi degan fikrdalar.²

Tilshunos H. Jamolxonov o'z tadqiqotlarida paronim so'zlar xususida fikr yuritar ekan paronimlarni so'z variantlari bilan qorishtirmaslik kerak ekanligini alohida ta'kidlaydi. Paronimlar bir so'z turkumiga mansub bir necha leksemalardir: san'at va sanoat kabi. Variantlar esa bir leksemaning turli ko'rinishlari, xolos, deydi va tomosha va tamosho, do'ppi va to'ppi, gado va gadoy, shohi va shoyi³ kabi misollarni keltirish orqali dalillaydi. Bizning fikrimizcha ham, paronimlar va variantlar orasidagi munosabatni oydinlashtirish juda muhim. Ko'p hollarda paronimiya va variantlilik hodisalarining bir-biri bilan qorishtirilgan jihatlarini uchratamiz. Variantlilik bir so'zni birdan ortiq variantda talaffuz etish va qo'llashdir. Masalan, tomosha-tomosho-tamosha kabilar bir so'zning uch varianti hisoblanadi. Ular ham o'zaro ayrim tovush orqaligina farqlanib, juda o'xshash talaffuz qilinadi. Lekin ularning biri me'yor bo'lib, qolganlari uning fonetik buzib talaffuz etilishidir. Semantik tomoni ham bitta bo'lib, me'yor deb hisoblangan variantida qayd etiladi. Qolgan variantlari esa shu semantika bilan o'zgarishsiz qo'llanadi. Xuddi shunga o'xshash ora va aro, gado va gadoy, demak va demoq kabi juftliklar ham bir so'zning ikki varianti hisoblanadi. Paronimiyada esa har bir komponent o'z semantikasiga ega bo'ladi. "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati"da ham odobli (adabli), baravar (barobar) kabi so'zlar kiritilgan. Ammo muallif bunday so'zlarni sinonim emas, balki so'z varianti ekanligini ko'rsatish uchun qavs ichiga olgan. So'z variantlari asosan shu tilga xos leksik birliklar doirasida bo'ladi. Ular ma'no jihatdan bir-biridan farq qilmaydilar. Ana shu xususiyatlari bilan so'z variantlari sinonimlardan ham, dubletlardan ham farq qiladi desak noto'g'ri bo'lmaydi.

Rus tilshunosi V.V. Morkovkin so'zni asl shaklida va morfologik shakllanishida bo'linmaslik bilan ajralib turadigan asosiy lingvistik birlik sifatida belgilaydi. Olimning fikricha, obyektlar belgilar va munosabatlarni belgilash uchun xizmat qiladi (yoki holatlarning ifodalari uchun) va nutqda lingvistik ahamiyatga ega variantlar shaklida namoyon bo'ladi. Yana, olim, shuni ham ta'kidlaydiki, lingvistik ahamiyatga ega o'zgaruvchanlikka, ya'ni mavjudlikka tasodifiy emas, balki juda tushunarli va muntazam davom etadigan hamda

² Юсупов Отабек Якубович "Ўзбек тилига араб ва форс тилларидан ўзлашган лексик дублетлар таҳлили" Хорижий филология. No2, 2020.

³ Jamolxonov H. "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent. –Talqin. 2005

harakatlanuvchi variantlar shaklida qarash lozimdir. Shuningdek, so'zning o'zgaruvchanlik qobiliyati hammavaqt uning mavjudligida namoyon bo'ladi.

Bir so'z turli shakllarda har xil davrlarda turli tillar orqali kirib kelishi mumkin. Ba'zi so'zlar shakl va ma'no uyg'unligini saqlab qolishi va ba'zilari esa yo'qotishi mumkin. Bunday so'zlar esa tilshunoslikda leksik dubletlar deb ataladi. Leksik dubletlar eng qadimiy va keng qamrovli leksiko-semantik kategoriyalardan biri hisoblanadi. Leksik dubletlar deb, bir tilda ikki yoki undan ortiq umumiy kelib chiqish tarixiga ega bo'lgan, ayrim paytlarda qayta o'zlashtirish natijasida til lug'at boyligi tarkibiga kirgan, semantik jihatdan bir xil yoki turli davrlarda ma'no jihatdan farqlanishlarga uchragan va talaffuzi bir-biriga yaqin bo'lgan so'z juftliklariga aytiladi. Leksik dubletlarning eng ko'p tarqalgan turi bu etimologik dubletlar hisoblanadi. Shunga o'xshash ta'riflarni ko'plab tadqiqotlarda goh u , goh bu qirralarini uchratish mumkin. Mavjud manbalarda dubletlar va variantlarga berilgan ta'riflar hamda keltirilgan misollar shu qadar bir – biri bilan chalkashib ketganki, hattoki, bir tilshunos variant sifatida keltirgan misollarni boshqa bir tilshunos dublet sifatida baholagan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, bu ikki hodisaning bir vaqtning o'zida sinonim so'zlar bilan ham bog'liq vaziyatlarda chalkashliklar kuzatilyotganligi bor gap. Shunday ekan mazkur vaziyatda ushbu til birliklarining o'zaro chegaralarini qat'iy belgilab olish ehtiyoji mavjud. Birinchi navbatda O'zbek tilidagi leksik dubletlar masalasi Sh.Raxmatullayev (2006), A.Hojiyev (1981), R.Qo'ng'urov (1980), E.Begmatov (1985), M.Mirtojiyev (2010), I.Qo'chqortoyev (1977), B.Daniyarov (2020) va boshqalarning asarlarida u yoki bu darajadagi tafsilotlari yoritilgan. O.Yusupov (2020) esa ingliz va o'zbek tillaridagi dubletlarning funksional-semantik va lingvokulturologik tadqiqini olib borgan.⁴ U. Tursunov va boshqalar hammuallifligida yozilgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida esa quyidagicha firka bildiradi: Agar lersik birliklar har jihatdan teng kelsa, ular o'zaro farq qilmasa, leksik dubletlar yuzaga keladi. Bu hodisa absolyut sinonim deb ham yuritiladi. Masalan: agitatsiya-tashviqot, propaganda-targ'ibot, tema-mavzu kabilar. Hozirgi o'zbek adabiy tilining lug'at sostavidagi o'z va o'zlashma qatlam materiallari ko'p hollarda arabcha, tojikcha va o'zbekcha so'zlarning tilda parallel holda yashab qolganligini ham ko'rsatadi. Parallel yashovchi dublet va sinonimlar ma'lum stilistik vazifa o'taydi, narsa va hodisalar haqidagi tushuncha va tasavvurlarning ma'lum qirralarini konkretlashtirish, ya'ni so'z ma'nolarining differentsiatsiyasi uchun xizmat

⁴ Юсупов Отабек Якубович "Ўзбек тилига араб ва форс тилларидан ўзлашган лексик дублетлар таҳлили"
Хорижий филология. No2, 2020.

qiladi. Hozirgi o'zbek adabiy tilidagi sinonimik uyalarning ko'pini o'zbekcha so'zlarning o'zlashma dubletlari va variantlari tashkil

qiladi. Leksikologiyada so'zlar, asosan, ikki jihatdan – shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlarga ajratilib o'rganiladi. Birdan ortiq so'zning shakliy o'xshashligi paronimiya deyiladi. Shu shakliy o'xshashlik tovushlarga asoslanadi. Tilshunoslikda bu hodisani ikki xil tushunish bor – biri tor, ikkinchisi keng. Paronimiyani tor tushunuvchilar, uni bir o'zakdan yuzaga keladi deb qaraydilar. Masalan, *yoriq-yorug'*, *qurt-qurut*, *quyilmoq-quyulmoq* kabilar. Paronomiyani keng tushunuvchilar uni so'zlarning umuman yaxshi talaffuziga ega bo'lishi deb qaraydilar. Masalan, *apelyatsiya-operatsiya*, *abzal-afzal* kabilar. Ko'pchilik tilshunoslar keyingi nuqtai nazarni yoqlaydilar. Ikki leksemani o'zaro paronim deyish uchun (yunoncha – para “yonidagi”, onuma – “ism”) ular: 1) yasama leksemalar bo'lishi; 2) ayni bir semadan yasalagan bo'lishi; 3) ayni bir turkumga mansub bo'lishi; 4) yasovchi morfemalarning mazmun planida umumiylik bo'lishi; 5) yasovchi morfemalarni ifoda plani jihatdan o'xshash bo'lishi kerak. Ham ma'no jihatdan, ham talaffuz jihatdan o'xshashligi mavjud bo'lgan paronimlarni farqlash va o'z o'rnida ishlatish ma'lum qiyinchilik tug'diradi. Lekin paronimlar ancha sodda talablar asosida ham belgilanadi: fonemalar tizimida faqat bir fonemasi bilan farqlanib turadigan ikki leksema o'zaro paronim deb qaraladi. Xulosa qilib aytganda, O'zbek tilida sinonim, dublet, variant tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog'liqdir, o'z navbatida turli jihatlariga ko'ra farqlanadi. Shu jihatdan, til lug'at boyligining asosini tashkil etuvchi sinonim, dublet, variant hodisalarini bir-biridan farqlash lozim. Zero, ular ma'noviy munosabati jihatidan deyarli bir o'rinda tursa-da, uslubiy xususiyati, shakily tomonlariga ko'ra o'zaro tafovutga ega. Buni tilshunos olimlar o'z asarlarida har doim qayd etganlar.

Tilshunos olim I.Qo'chqortoyev ta'biri bilan aytganda, nutq jarayonida muayyan maqsad uchun tanlangan so'z biror tomonidan bizni qoniqtirmasa, uning asl sinonimi yoki sinonimlarigana emas, balki uning variant yoxud dubletini ongli ravishda qidirishga odatlanamiz⁵...

Sinonimlarda uslubiy bo'yoqdirlik kuchli bo'ladi. Ular fikrning ta'sirchan va ravon ifodalashini ta'minlaydi. Dublet ichki manbadan, yoki tashqi manbadan adabiy tilga o'zlashib me'yorlashgan so'zlardir. Albatta, adabiy tilda o'z muqobili bo'lgani holda. Variantlar esa bir so'zning bir necha xil ko'rinishidir. Ularning ham adabiy tilda o'z o'rni bor. Shuningdek, ular sinonimlarning yadro qatlamini tashkil etuvchi omillardan hisoblanadi. Shuni ha ta'kidlash kerarkki, dubletlar

⁵ Qo'chqortoyev I. Lug'aviy sinonimik vositalar va ularning asosiy turlari. O'TA, 1984. 40son.

variantlardan farqli o'laroq o'tkinchi hodisa deb baholaydi ko'pchilik tilshunoslar bu masalaga ham o'z navbatida chuqurroq yondashib mulohazali yakdil fikrga kelish ahamiyatlidir. Adabiyotning badiiy tasvir vositasi sifatida tilda dubletlar va variantlar yashaydi. Ammo, dubletlar masalasida hanuz ba'zi ikkilanishlar mavjud. Ba'zi ilmiy adabiyotlarda dublet va absolyut yoki to'liq sinonimlar bir tushuncha sifatida baholansa, ba'zi qarashlarda variantlarning dublet deb atalishi holatlari kuzatiladi.

Bizningcha, dubletlar absolyut yoki to'liq sinonim ham, variant ham emas. Ular faqat tildagi yangilanishlar, o'zgarishlar natijasida iste'molda bor so'zning boshqa muqobillari paydo bo'lishi bilan yuzaga kelgan hodisadir. Muqobili mavjud bo'lgan dubletlar sekin – asta o'z muqobiliga o'rin bo'shatadi. Tilda (o'z qatlamda) muqobili bo'lmagan dubletlar istiqbolli dubletlar hisoblanib o'sha til lug'at tarkibidan o'rin oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азим Ҳожиёв. “Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати” Тошкент. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти.
2. Ҳозирги ўзбек адабий тили Ўзбекистон ССР “ФАН” нашриёти Тошкент-1996. Абдурахмонов Ғ. умумий таҳрири остида.
3. Қо'чқортоёев I. Луғавий синонимик воситалар ва ularning asosiy turlari. О'ТА, 1984. 40son.
4. Раҳматуллаев Ш. “Ҳозирги о'zbek адабий тили” дarslik. Toshkent. “Universitet”.2006.
5. Jamolxonov H. “Hozirgi o'zbek адабий тили” Toshkent. –Talqin. 2005

